

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4355773>

УДК 372.881.111.1

Ускова Б.А., Фоминых М.В.

Ускова Белла Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-педагогический университет. 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. E-mail: bouskova@mail.ru.

Фоминых Мария Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-педагогический университет. 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. E-mail: fominykh.maria12@yandex.ru.

Интернет-технологии в практике преподавания английского языка: теоретический аспект

Аннотация. Интернет-технологии в образовании на сегодняшний день уже не рассматриваются как технологии далекого будущего, однако их по праву относят к числу инновационных. В данном случае инновационность этих технологий состоит не в их новшестве и эффективности, а в том, что четкая инструкция по их применению по-прежнему отсутствует. В рамках данной статьи авторами рассмотрен теоретический аспект применения интернет-технологий в практике преподавания английского языка. В статье выделено четыре аспекта применения интернет-технологий как эффективного средства совершенствования процесса обучения в рамках изучения иностранного языка.

Ключевые слова: инновационные технологии, интернет-технологии, интерактивность, взаимодействие, обучающийся, учитель, преподаватель.

Uskova B.A., Fominykh M.V.

Uskova Bella Anatolievna, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, Russian State Vocational Pedagogical University, Russia, 620012, Ekaterinburg, Mashinostroiteley St., 11. E-mail: bouskova@mail.ru.

Fominykh Maria Vjacheslavovna, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, Russian State Vocational pedagogical University, Russia, 620012, Ekaterinburg, Mashinostroiteley St., 11. E-mail: fominykh.maria12@yandex.ru

Internet technologies in the practice of teaching English: theoretical aspect

Abstract. Internet technologies in education are no longer considered as technologies of the future, however, they are rightfully considered among the innovative ones. In this case, the innovation of these technologies is not in their innovation and effectiveness, but in the fact that there are no clear instructions for their use. Within the framework of this article the authors considered the theoretical aspect of the use of Internet technologies in the practice of teaching English. The article highlights four aspects of using Internet technologies as an effective means of improving the learning process in the framework of learning a foreign language.

Key words: innovative technologies, Internet technologies, interactivity, interaction, student, school teacher, vocational teacher.

На современном этапе развития дидактики и методики преподавания иностранного языка выделяется множество технологий, зарекомендовавших себя эффективными. Одними из таких инновационных технологий являются интернет-технологии. Общая заинтересованность данными технологиями обуславливается наличием интернета практически в каждом образовательном учреждении. Современная виртуальная реальность дает возможность создания образовательного процесса с использованием разнообразной и легкодоступной информации для оптимального наполнения урока.

В настоящее время происходит создание ресурсных баз, сайтов в интернете, обеспечивающих преподавателей и учащихся новыми учебными и научными материалами в разных форматах: наглядные картинки или видео, аудиозаписи, тексты, приложения для обучения и компьютерное программное обеспечение (ПО). Огромное количество учителей в педагогической деятельности используют каталог интернет ресурса Studentsbook.net. Кроме того, в глобальной сети есть очень много электронных словарей и энциклопедий.

Современный учитель иностранного языка достаточно часто обращается к различным интернет-сайтам, а ученику доступно множество примеров реального современного разговорного иностранного языка, благодаря которым он обладает возможностью воспринимать информацию непосредственно от носителей языка и создавать таким образом собственную базу речевых оборотов. Из этого можно сделать вывод, что применение интернет-ресурсов на уроках иностранного языка помогает формированию у обучающихся следующих основных умений в области:

- письма (электронные письма, тексты в блогах);
- чтения (слайды с текстом, субтитры к фильмам, статьи в online-журналах и блогах);
- аудирования (аудиозаписи, видео, подкасты);

– говорения (общение в Discord, Zoom, Skype и прочих приложениях телекоммуникации).

На сегодняшний день среди ученых и специалистов нет единого мнения касательно эффективности и целесообразности применения интернет-технологий, так как этот процесс связан с определенными плюсами с точки зрения методологии и с минусами с точки зрения организации. Среди плюсов можно обозначить: возможность наглядно продемонстрировать как языковое, так и неязыковое явление; доступ к новейшей информации, книгам, газетам и журналам и т.п.; просмотр мультимедийной информации (видео на различные тематики, картинки из материала учебника и т.д.) [1, 7, 11, 12].

Исходя из практики педагогической деятельности, такие формы работы наиболее результативны в образовательных учреждениях, где английский язык изучается на углубленном уровне. Но даже в таких образовательных заведениях иногда в ходе презентации современного аудио или видео контента в классе в режиме реального времени преподаватель встречает непонимание со стороны учеников, т.к. аутентичная иноязычная речь звучит в быстром темпе, имеет свои лингвистические особенности, обладает экстралингвистическими характеристиками; у учителя нет возможности перевести отдельные лексические единицы или разъяснить транслируемые реалии в звучащем тексте или информационном блоке. Исходя из этого, достижение результата, ожидаемого от прослушивания или просмотра материалов, весьма затруднено. Отсюда становится совершенно ясной необходимость предварительной внимательной подготовки учебного занятия учителем, включающей в себя отбор и сортировку подходящего к способностям и навыкам данной учебной группы материала. При подборе материала и интернет-ресурсов или сайтов для учеников среднего уровня рекомендуется сортировать его, адаптируя под умения и возможности учеников. Так же стоит упомя-

нуть о влиянии использования интернет-технологий на психическое состояние учеников в той или иной степени. Очень частое использование интернета может привести к интернет-зависимости, а так же десоциализации личности.

Следует упомянуть, что не всегда желание учителя провести урок с применением интернет-технологий с целью погрузиться в «виртуальную реальность страны изучаемого языка» заканчивается успешно, поскольку в некоторых случаях это можно расценивать лишь как попытку следовать последним тенденциям, а не как правильное и логичное включение методически обоснованной современной технологии в образовательный процесс. Безусловно, обучающиеся нуждаются в картинках и иллюстрациях наиболее популярных достопримечательностей страны изучаемого языка, ее современного быта, новостях, но эта информация должна подталкивать на достижение целей и задач обучения в данной учебной группе, формирование ключевых умений и навыков.

Глобальная сеть также предоставляет ученикам множество возможностей для общения, например, с носителями языка из разных англоговорящих стран. Способами и инструментами коммуникации в данном случае являются аудио-звонки через интернет и соответствующие приложения, переписка в online-мессенджерах, а так же электронная почта [3, с. 78].

Одним из ключевых положительных моментов общения с носителями языка является так называемое «погружение» в чужую культуру, что позволяет преодолеть культурный шок, а так же различные социокультурные стереотипы, что, в свою очередь, служит катализатором развития толерантности по отношению к культуре иноязычных стран [2, 4, 9, 10].

Так как интернет-общение выступает как один из видов коммуникации, необходимо учитывать полифункциональную реалию, которая подразумевает общую систему речевых и неречевых явлений. Следует отметить, что и в интернет-

реальности в процессе взаимодействия, безусловно, появляются коммуникативные, когнитивные и ролевые отношения. Более того, интернет-реальность сильно изменяет привычную для человека модель взаимодействия с людьми и обществом. Некоторые ученики чувствуют себя более свободно в интернете, чем в реальной жизни. Для примера, ролевые игры (если рассматривать дистанционное обучение) дают шанс попробовать себя в новой социальной роли, а также предоставляют возможность продемонстрировать те стороны характера человека, которые обычно скрыты в силу стеснения ученика или строгости учителя.

В последние несколько лет дистанционное обучение завоевывает все большую популярность во всём мире, и его важной неотъемлемой частью являются интернет-ресурсы или интернет-технологии. Существует множество online-курсов, пособий, обучающих программ. В целом, интернет-курсы можно поделить на две категории в соответствии с форматом обучения:

- человек сам изучает купленный материал;
- преподаватель от образовательного центра проводит курсы.

Такой тип обучения английскому языку был особенно популярен на протяжении семидесятых-восемидесятых годов прошлого столетия с появлением разных видеуроков и телепрограмм, таких как «Learning English», «English for kids». Отмечалось, что с течением времени компьютеры должны были стать более полезными и эффективными, но, как показывает история, отсутствие учителя и его наблюдения, поддержки, объяснения, т.е. обратной связи с учеником, замедляет процесс обучения иностранным языкам [1].

Так, например, глобальная сеть помогает быстро получать свежие новости о событиях, происходящих в мире. При помощи интернета можно превратить учебную аудиторию в офис новостей, а ученики смогут примерить на себя профессию репортера.

При создании учебного процесса с использованием интернета нужно всегда помнить и брать во внимание санитарные нормы и правила, а именно, те аспекты, которые касаются правил работы с ПК с учетом возрастных ограничений обучающихся. Например, непрерывная работа с компьютерами учеников в средних классах не должна превышать 15 минут, учеников 6-7 классов – 20 минут, учеников 8-9 классов – 25 минут.

При создании урока с использованием интернет-ресурсов учитель должен ясно показать цели и задачи предстоящего урока, уточнить его роль в целой системе обучающего курса, определить тип урока (изучение материала, закрепление изученного, практическое использование полученных умений и знаний и т.д.) [5, 6, 8].

Интернет-технологии в практике преподавания английского языка позволяют:

- Персонализировать процесс обучения;
- Осуществлять индивидуальный и личностно-ориентированный подход к обучению;

- Интенсифицировать обучение иностранному языку;
- Способствовать самостоятельности обучающегося.

На наш взгляд, применение интернет-технологий является эффективным средством совершенствования процесса обучения. Нами был рассмотрен лишь теоретический аспект применения интернет-технологий, далее следует подробнее изучить практическую значимость данной инновационной технологии.

Предложенные на рассмотрение с позиции инновационности интернет-технологии успешно внедряются в образовательный процесс кафедры германской филологии ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в качестве методической системы обучения студентов педагогических специальностей дисциплинам профильного цикла с погружением в проблемно-модельную среду в рамках проблемного моделирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажель Ю.П. Особенности внедрения Интернет-технологий в организацию самостоятельной работы студентов при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе // Молодой ученый. 2011. №6. Т. 2. С.116-119.
2. Бакушин А.А. Инновационные процессы в технологиях. М.: Гардарики, 2017. 287 с.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений: монография. М.: Академия, 2017. 210 с.
4. Куликова Н.Ю., Кобзева В.А. Использование мобильных приложений для организации и проведения оперативного контроля знаний обучающихся // Современные научные исследования и инновации. №.5. 2015. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/05/53174>
5. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. English Teaching Methodology: учеб. Пособие для вузов: монография. М.: Дрофа, 2013. 254 с.
6. Овсишер Г.М. Интернет и образование: первые шаги / Г.М. Овсишер, М.В. Овсишер // Стратегии обучения английскому языку: теория и практика. Самара. 2016. №2. С. 88-94.
7. Boswood T. New Ways of Using Computers in Language Teaching. Bloomington, Illinois, USA. 2007. 309 p.
8. Higgins J. Computers in language learning / John Higgins and Tim Johns. London, Glasgow: Collins ELT, 2004. 192 p.
9. Holmberg B. Theory of Teaching-Learning Conversations // Moore M.G. Handbook of Distance Education. The Pennsylvania State University, 2007. P. 69-75.
10. Jonassen D.H., Carr C. and Yueh H.P. Computers as mind tools for engaging learners in critical thinking // Tech Trends. 2008. Vol. 43. № 2. P. 2-10.

11. Keegan D. The foundation of distance education. L.: Croom-Helm, 2016. С. 76.
12. Wolford C.L., Vanneman Y. Business Communication. The Dryden Press. A Harcourt Brace Jovanivitch College Publisher, Inc., 2015. 581 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azhel' Ju.P. Osobennosti vnedrenija Internet-tehnologij v organizaciju samostojatel'noj raboty studentov pri obuchenii inostrannym jazykam v nejazykovom vuze // Molodoj uchenyj. 2011. №6. Т. 2. S.116-119.
2. Bakushin A.A. Innovacionnye processy v tehnologijah. M.: Gardariki, 2017. 287 s.
3. Zaharova I.G. Informacionnye tehnologii v obrazovanii. Uchebnoe posobie dlja studentov vysshih pedagogicheskikh uchebnyh zavedenij: monografija. M.: Akademiya, 2017. 210 s.
4. Kulikova N.Ju., Kobzeva V.A. Ispolzovanie mobil'nyh prilozhenij dlja organizacii i provedenija operativnogo kontrolja znaniy obuchajushhihsja // Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. №5. 2015. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/05/53174>
5. Mil'rud R.P. Metodika prepodavaniya anglijskogo jazyka. English Teaching Methodology: ucheb. Posobie dlja vuzov: monografija. M.: Drofa, 2013. 254 s.
6. Ovsisher G.M. Internet i obrazovanie: pervye shagi / G.M. Ovsisher, M.V. Ovsisher // Strategii obuchenija anglijskomu jazyku: teorija i praktika. Samara. 2016. №2. S. 88-94.
7. Boswood T. New Ways of Using Computers in Language Teaching. Bloomington, Illinois, USA. 2007. 309 p.
8. Higgins J. Computers in language learning / John Higgins and Tim Johns. London, Glasgow: Collins ELT, 2004. 192 p.
9. Holmberg B. Theory of Teaching-Learning Conversations // Moore M.G. Handbook of Distance Education. The Pennsylvania State University, 2007. P. 69-75.
10. Jonassen D.H., Carr C. and Yueh H.P. Computers as mind tools for engaging learners in critical thinking // Tech Trends. 2008. Vol. 43. № 2. P. 2-10.
11. Keegan D. The foundation of distance education. L.: Croom-Helm, 2016. S. 76.
12. Wolford C.L., Vanneman Y. Business Communication. The Dryden Press. A Harcourt Brace Jovanivitch College Publisher, Inc., 2015. 581 p.

Поступила в редакцию 16.11.2020.

Принята к публикации 20.11.2020.

Для цитирования:

Ускова Б.А., Фоминых М.В. Интернет-технологии в практике преподавания английского языка: теоретический аспект // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 73-77. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/UskovaFominykh.pdf>